

**СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ**

В.М. Хегай

кандидат филологических наук,

доцент кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

khegava_1@rambler.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565623>

Образование становится сегодня одним из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества, от его направленности и эффективности в значительной степени зависят перспективы прогрессивного развития человечества. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отмечал: «В современных условиях, когда главным показателем конкурентоспособности страны все в большей мере становятся уровень и качество жизни населения, возрастает роль образования — важнейшего фактора прогресса» [2]. В «Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» отмечено: «Стратегическими целями системы народного образования являются: создание возможностей для получения качественных знаний в соответствии с передовым международным опытом и современными требованиями общества, инновационное развитие экономики в общеобразовательной системе; развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности учащегося на рынке труда и страны в целом» [3].

Поэтому повышение эффективности и качества преподавания русского языка является серьезной методической задачей, от успешного решения которой непосредственно зависит качество языковой и общеобразовательной подготовки выпускников учебных заведений разного уровня.

Систематичность как принцип преподавания русского языка изначально входит в теоретическую основу методики в качестве одного из дидактических принципов [4, с. 58]. Последовательное его осуществление является одним из основных условий повышения качественного уровня преподавания русского языка, поскольку обеспечивает преемственность и перспективность в обучении, создавая возможность более глубоко и осмысленно изучать материал. Кроме того, навыки систематизации знаний «влияют на развитие познавательной самостоятельности» [1, с. 5], что приобретает особое значение в условиях повышения роли самостоятельного образования. Систематизировать знания студентов по русскому языку — значит научить их устанавливать связь

языковых фактов в пределах одной темы между подтемами, связь между отдельными темами разделов, связь между разделами курса, а также связь данного курса с другими курсами. Установление системных связей между языковыми явлениями, понятиями и правилами помогает глубоко осознавать и лучше запоминать изучаемый материал.

Можно по-разному относиться к тестовым заданиям как средству контроля и оценки знаний по русскому языку, между тем их можно с успехом использовать как средство систематизации и обобщения знаний изучающих русский язык после прохождения отдельных тем, нескольких взаимосвязанных тем, целых разделов курса, а также курса в целом.

В качестве иллюстрации этого положения рассмотрим, как выполнение тестовых заданий развивает навыки систематизации знаний, полученных студентами в ходе изучения темы «Словосочетание» в курсе «Современный русский язык. Синтаксис». Работа над следующим тестовым заданием заставляет актуализировать понятие словосочетания, отграничив его от других изученных ранее сочетаний слов:

1. В каком варианте представлены только словосочетания?

- А) *хороший голос, видеть море, купался бы;*
- Б) *письмо другу, красиво писать, каждый из нас;*
- В) *пять книг, ловить рыбу, относительно поездки;*
- Г) *новая школа, буду учиться, приехал учиться;*
- Д) *трое медвежат, самый высокий, думая о прошлом.*

Решение данного теста требует вспомнить определение словосочетания, согласно которому словосочетание представляет собой соединение двух или более словоформ на основе подчинительной связи. Поэтому следующие варианты ответа не соответствуют условию и являются неверными: варианты А) и Г) содержат аналитические формы глагола – сослагательного наклонения *купался бы* и будущего времени *буду учиться*; вариант В) включает предложно-падежную форму существительного *относительно поездки*; в варианте Д) присутствует аналитическая форма превосходной степени прилагательного *самый высокий*. Вывод о том, что НЕ относятся к словосочетаниям аналитические грамматические формы и предложно-падежные формы существительных, устанавливает связь между Синтаксисом и Морфологией.

Активизировать знания по Морфологии потребует и выполнение следующего тестового задания.

2. В каком предложении подлежащее выражено субстантивированным прилагательным?

- А) Командующий перестал ходить по мостику.
- Б) Приезжий был невысок ростом.
- В) Настало роковое послезавтра.
- Г) Семеро одного не ждут.

Понимание процесса субстантивации и знание частей речи позволит найти верный ответ: Б). В остальных ответах субстантивированными являются последовательно причастие, наречие и числительное.

Следующий тест на дифференциацию словосочетаний и фразеологических единиц предполагает освоение русской фразеологии, кроме того, он связывает тему «Словосочетание» с темой «Простое предложение», поскольку одним из признаков, позволяющих отграничить словосочетания от фразеологизмов, выступает синтаксическое употребление последних в роли одного члена предложения; в то время как компоненты свободного словосочетания каждый выполняет свою синтаксическую функцию.

3. В какой строке нет фразеологизмов?

- А) поставить на окно, поставить на вид;
- Б) поднять вопрос, поднять бумажку;
- В) сделать ошибку, сделать табуретку;
- Г) зеленая улица, зеленая тоска;
- Д) пятый час, битый час.

Тестовые вопросы следующего типа способствуют установлению связи Синтаксиса со Стилистикой русского языка и Культурой речи.

4. Найдите ошибочные словосочетания.

- А) описывать о происшествии, тормозить работе;
- Б) открытая дверь, острое слово;
- В) сказать назло, упасть навзничь;
- Г) прогулка верхом, возвращение ночью;
- Д) дом отца, книга для детей.

Активизация правил управления позволит заметить соответствующие ошибки в варианте А): правильно – *описывать (что?) происшествие и тормозить (что?) работу.*

5. В каких словосочетаниях нарушены нормы управления?

- А) оплатить проезд, верный слову;
- Б) заслуживать поощрения, доволен отдыхом;
- В) уплатить за ремонт, рад достижениям;
- Г) прилететь с Ташкента, обрадованный подарку;
- Д) заплатить за проезд, горд успехами.

Нормы управления не соблюдены в варианте Г): правильно – *прилететь из Ташкента* (ср. *прилететь в Ташкент*); *обрадованный (чем?) подарком*.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в условиях систематизации знаний обучаемые усваивают каждый раздел русского языка как часть единого целого, в котором отдельная тема переплетается с предыдущими и последующими, правила понимаются как обобщение языкового материала.

Устанавливая при работе над тестами взаимосвязь нового со старым, изучаемого с изученным, студенты неизбежно сравнивают, обобщают, делают выводы, то есть систематизируют полученные знания, а это положительно сказывается на развитии их языковых навыков и в целом на качестве их языковой подготовки.

Литература

1. Арефьева О.В. Систематизация знаний как самостоятельная деятельность в процессе изучения современного русского литературного языка в вузе//Вестник Марийского государственного университета, 2015, вып. 2. – С. 5-8.
2. Вместе мы построим свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистан. Выступление на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященном церемонии инаугурации Президента Республики Узбекистан / Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – 56 с.
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП- 5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года». Глава 3. Основные цели и направления развития системы народного образования.
4. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.